

Gymnasiale Lehrpläne in der föderalen, multilingualen Schweiz

Eine fachdidaktische Analyse am Beispiel des sozialwissenschaftlichen Fachs «Wirtschaft & Recht»

Prof. Dr. phil. Nicole Ackermann
Professorin für Berufspädagogik mit Schwerpunkt Didaktik; Pädagogische Hochschule Zürich. nicole.ackermann@phzh.ch

Dr. phil. Thomas Ruoss
Senior Researcher und Studiengangleiter; Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung thomas.ruoss@ehb.swiss

Einleitung

Im Projekt Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität (WEGM) wird derzeit der Rahmenlehrplan für Maturitätsschulen (EDK, 2023) revidiert. Basierend darauf werden in einer nachgelagerten Phase die vielzähligen kantonalen Lehrpläne geprüft und angepasst. Das Bildungssystem in der Schweiz wird dabei einmal mehr als föderalistisches und multilinguales «Labor» fungieren.

Der derzeit geltende Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen (EDK, 1994) ist wenig verbindlich und die darin formulierten Bildungsziele und Richtziele sind nicht differenziert für die Fachkategorien (Grundlagen-, Schwerpunkt-, Ergänzungsfach) (Bonati, 2017). Zudem variiert die Stundentafel für jede Fachkategorie bzw. jedes Fach erheblich zwischen den Kantonen (Eberle & Brüggenschrock, 2013). Für das sozialwissenschaftliche und multidisziplinäre Fach «Wirtschaft & Recht» ist zu vermuten, dass sich unterschiedliche fachdidaktische Konzeptionen (Ackermann, 2021) in den gymnasialen Lehrplänen manifestieren und sprachregional akzentuieren. Bislang wurden die kantonalen Lehrpläne jedoch noch nicht aus einer fachdidaktischen Perspektive untersucht.

Das Forschungsprojekt zielte darauf ab, die geltenden gymnasialen Lehrpläne der Schweiz hinsichtlich curricularer Elemente (Bildungsziele, überfachliche Kompetenzen, fachliche Lerngebiete und Lerngegenstände) qualitativ zu analysieren und entlang struktureller Merkmale (u. a. Lehrplansprache, Fachkategorie) zu vergleichen. Es wurde gefragt, inwiefern die allgemeinen Bildungsziele in den Lehrplänen auf die Bildungsziele des Gymnasiums referenzieren (F1), welche überfachlichen Kompetenzen in den Lehrplänen spezifiziert werden (F2) und wie die fachlichen Lerngebiete in den Lehrplänen gewichtet und welche fachlichen Lerngegenstände beschrieben werden (F3). Insgesamt wurden 47 Lehrpläne einbezogen, die alle 26 Kantone der Schweiz und drei offiziellen Landessprachen abdecken (Deutsch: # 36, 77 %; Französisch und Italienisch: # 11, 23 %). Die Dokumente wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet, d. h. spezifische Kategoriensysteme in einem deduktiven Verfahren auf die textuellen Daten angewendet (Mayring, 2022).

Ergebnisse

Allgemeine Bildungsziele

Die meisten Lehrpläne formulieren allgemeine Bildungsziele, doch lediglich in etwa der Hälfte der Lehrpläne sind die Bildungsziele für das Einführungsfach und das Schwerpunktfach differenziert (vgl. Abbildung 1). In den jüngeren Lehrplänen ist die Unterscheidung deutlicher. Das mag daran liegen, dass «Wirtschaft & Recht» als Einführungsfach an Maturitätsschulen lange umstritten war (Dubs, 1997; Eberle, 1999, 2006).

Fast alle Lehrpläne verweisen explizit oder implizit auf das gymnasiale Bildungsziel «vertiefte Gesellschaftsreife», die Hälfte der Lehrpläne auf das gymnasiale Bildungsziel «allgemeine Studierfähigkeit». Die starke Akzentuierung der «vertieften Gesellschaftsreife» in den Lehrplänen lässt sich mit dem starken Bezugspunkt des Fachs zu «Gesellschaft» als Wirklichkeitsbereich erklären (Ackermann, 2021). Die schwächere Akzentuierung der «allgemeinen Studierfähigkeit» weist darauf hin, dass basale Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit

Informationen zur Studie

Projektdatenbank PH Zürich:
<https://phzh.ch/ueber-die-phzh/themen-und-taetigkeiten/projekte/projektbeschreibung/?id=361>

Ackermann, N. & Ruoss, T. (2022). Between regulation and instruction: a cross-linguistic comparison of Swiss grammar school curricula exemplified by the subject “economics und law”. In swissuniversities (Hrsg.), *Die Entwicklung der Fachdidaktiken als wissenschaftliche Disziplinen in der Schweiz: Bilanz und Perspektiven*. Tagungsband der 5. Tagung Fachdidaktiken vom 8.–9. April 2022 in Locarno (S. 197–202). swissuniversities.
<https://doi.org/10.33683/dida.22.05.40>

Ackermann, N. & Ruoss, T. (2023). Gymnasiale Lehrpläne in der multilingualen Schweiz: Eine fachdidaktische Analyse von Bildungszielen, überfachlichen und fachlichen Kompetenzen am Beispiel der ökonomischen Bildung. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 45(3), 293–306.
<https://doi.org/10.24452/sjer.45.3.6>

Ruoss, T., Ackermann, N. & Stadelmann, T. (2023). Cultures of economic education: Grammar school curricula in a multilingual comparison. *European Educational Research Journal*, 22(6), 781–797.
<https://doi.org/10.1177/14749041221099379>

in den Fachlehrplänen für Erstsprache und Mathematik verankert sind (Oepke & Eberle, 2016).

Überfachliche Kompetenzen

In etwa der Hälfte der Lehrpläne sind überfachliche Kompetenzen spezifiziert (vgl. Abbildung 2). In diesen Lehrplänen dominieren methodisch-technische Kompetenzen gegenüber personalen und sozial-kommunikativen. Innerhalb der deutschsprachigen Lehrpläne haben alle drei Kompetenzfacetten moderate Anteile, aber innerhalb der französisch-/italienischsprachigen Lehrpläne die personalen und sozial-kommunikativen Kompetenzen einen geringen bzw. keinen Anteil. Dies deutet darauf hin, dass das curriculare Kompetenzkonzept einseitig auf fachliche und methodisch-technische Kompetenzen ausgerichtet und zwischen den Sprachregionen nicht einheitlich ist.

Als methodisch-technische Kompetenzen werden am häufigsten «Denkfähigkeiten» formuliert, gefolgt von «ICT-Kompetenzen/Medienkompetenzen». Als personale Kompetenzen finden sich «reflexive Fähigkeiten» weitaus am häufigsten, gefolgt von «Leistungsmotivation». Bei den sozial-kommunikativen Kompetenzen finden sich «Dialogfähigkeit», «Koordinationsfähigkeit» und «Kooperationsfähigkeit».

Lerngebiete und Lerngegenstände

Die Lehrpläne des Einführungsfachs sind hinsichtlich der fachlichen Lerngegenstände äusserst heterogen, umgekehrt sind die Lehrpläne des Schwerpunktfachs eher homogen. Die Heterogenität im Einführungsfach ist angesichts der unterschiedlichen kantonalen Stundentafeln wenig erstaunlich, deutet allerdings auch auf unterschiedliche und gegensätzliche fachdidaktische Konzeptionen hin.

In den deutschsprachigen Lehrplänen sind die fachlichen Lerngebiete «Volkswirtschaftslehre» (VWL) und «Betriebswirtschaftslehre» (BWL) etwa gleich gewichtet, hingegen hat VWL in den französisch-/italienischsprachigen Lehrplänen einen deutlich höheren Anteil als BWL. Ferner sind die fachlichen Lerngegenstände der BWL in den deutschsprachigen Lehrplänen wesentlich differenzierter beschrieben als in den französisch-/italienischsprachigen. Die unterschiedliche Gewichtung und Differenzierung der Lerngegenstände deutet darauf hin, dass in den Sprachregionen unterschiedliche fachdidaktische Konzeptionen ökonomischer Bildung bestehen.

Abbildung 1. Bildungsziele nach Lehrplansprache

Hinweis: Datenpunkte als prozentuale (%) und absolute (#) Häufigkeiten.

Abbildung 2. Überfachliche Kompetenzen nach Lehrplansprache

Hinweis: Datenpunkte als prozentuale (%) und absolute (#) Häufigkeiten.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der Studie offenbaren unterschiedliche sprachkulturelle Traditionen und fachdidaktische Konzeptionen in den gymnasialen Lehrplänen in der Schweiz. Was hier exemplarisch für das Fach «Wirtschaft & Recht» deutlich wurde, ist auch für andere sozialwissenschaftliche Fächer zu erwarten. Für die zukünftige Entwicklung und Umsetzung der kantonalen Lehrpläne können diese Ergebnisse fruchtbar sein, indem sie einen notwendigen fachdidaktischen Diskurs anstossen. Es stellen sich insbesondere zwei zentrale Fragen: Erstens, welche fachdidaktische Konzeption ist hinsichtlich der beiden Bildungsziele der gymnasialen Maturität adäquat (wissenschaftsorientiert vs. situationsorientiert, multidisziplinär vs. interdisziplinär)? Zweitens, welche fachdidaktische Konzeption ist hinsichtlich der sprachkulturellen Traditionen und Variationen adäquat? Beide Fragen werden sowohl die Lehrplanentwicklung als auch die Unterrichtsentwicklung betreffen.

Literatur

- Ackermann, N. (2021). Zum Bildungsideal des «mündigen Wirtschaftsbürgers»: Kompetenzmodell für ökonomische Bildung und Domänenanalyse des gesamtgesellschaftlichen/gesamtwirtschaftlichen Lebensbereichs. In C. Fridrich, U. Hagedorn, R. Hedtke, P. Mittnik & G. Tafner (Hrsg.), *Wirtschaft, Gesellschaft und Politik: Sozioökonomische und politische Bildung in Schule und Hochschule* (S. 147–178). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32910-5_7
- Bonati, P. (2017). *Das Gymnasium im Spiegel seiner Lehrpläne: Untersuchungen, Praxisimpulse, Perspektiven*. Hep.
- Dubs, R. (1997). Das Grundlagenfach «Wirtschaft und Recht» an Gymnasien. *Schweizerische Zeitschrift für kaufmännisches Bildungswesen*, 91(2), 101–122.
- Eberle, F. (1999). Die Probleme mit dem neuen Grundlagenfach «Wirtschaft und Recht» – oder ein Beispiel verwässerter Innovationen am Gymnasium. *Gymnasium Helveticum*, 1999(1), 16–23.
- Eberle, F. (2006). Zur Bedeutung von Wirtschaft und Recht in der gymnasialen Bildung. *Gymnasium Helveticum*, 2006(3), 16–23.
- Eberle, F. & Brüggencroch, C. (2013). Bildung am Gymnasium. *Studien + Berichte*, 35A. Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK).
- EDK. (1994). *Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen vom 9. Juni 1994. Empfehlung an die Kantone gemäss Art. 3 des Schulkonkordats vom 29. Oktober 1970. Mit Handreichung zur Umsetzung*. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). <http://edudoc.ch/record/17476/files/D30a.pdf>
- EDK. (2023). *Rahmenlehrplan Maturitätsschulen vom 8. September 2023 (Version für Vernehmlassung)*. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK). <https://www.edk.ch/de/dokumentation/vernehmlassungen>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Auflage). Beltz.
- Oepke, M. & Eberle, F. (2016). Deutsch- und Mathematikkompetenzen – wichtig für die (allgemeine) Studierfähigkeit? In J. Kramer, M. Neumann & U. Trautwein (Hrsg.), *Abitur und Matura im Wandel. Historische Entwicklungslinien, aktuelle Reformen und ihre Effekte* (S. 215–252). Springer VS.